

АДАБИЁТШУНОСЛИГИМИЗНИНГ ИZZATЛИ ОТАХОНИ

Қўчқорова Мархабо Худойберганова,
филология фанлари доктори, профессор
ЎЗР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти
етакчи илмий ходими

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201449>

Бизнинг авлод академик Иззат Султоннинг (1910-2001) “Адабиёт назарияси” ни ўқиб, конспектлаштириб, ёд олиб катта бўлган. Биламизки, ўзбек адабиётшунослигида илк назария китоб муаллифи – Фитрат. Аммо бизнинг авлод Фитрат домланинг “Адабиёт қоидалари” китобини мустақилликдан сўнг, ўқиб-ўрганди. Шунинг учун бўлса керак, собиқ совет даврининг сўнгги авлоди бўлган менинг тенгдошларим ва мендан катта авлод “Адабиёт назарияси” фанини Иззат Султоннинг китоби орқали таниди. Фитрат Иззат Султоннинг устози десак, янглишмаган бўламиз. Ҳар икки устоз ўзбек адабиётшунослигида замонавий “Адабиёт назарияси” фанининг шаклланишига улкан ҳисса қўшган олимлардир. Академик М.Қўшжонов бу ҳақда шундай ёзган: “...Иззат Султон ўзбек адабиётида тўнғич назариячилардан. Унинг 30-йилларда нашр қилинган, кўпгина адабиётшунослар авлодининг вояга етишига замин тайёрлаган “Адабиёт назарияси” ҳали ҳам ўз қимматини йўқотгани йўқ. Ҳозир ҳам адабиётга ихлоси бор ҳар бир киши ўз жавонида шу китобнинг туриши билан фахрланади. Бу китобнинг фазилати принципларни ташвиқот қилади, ихчам, тушунарли шаклда адабиёт назариясининг алифбосини яратди”¹. Дарҳақиқат, адабиёт назариясининг алифбосини бизга Иззат Султоннинг тушунарли, содда ва аниқ тилдаги илмий сабоқлари ўргатган.

Ўқувчилик давримни эсласам, Иззат Султоннинг “Адабиёт назарияси” китобига кирган “Адабий тур ва жанрлар”, “Сюжет ва композиция”, “Бадиий тасвирий воситалар” “Шеър тузилиши”, “Аруз назарияси” каби бобларини ўқиб, ёд олганим хотирамда. Бундан ташқари, Т.Бобоевнинг “Адабиётшуносликка кириш”, Р.Орзибековнинг “Лириканинг кичик жанрлари” китобларини ўқиб-ўрганганим ҳамон ёдимда. Ўша пайтда ҳар бир назарий қоидага мос келадиган бадиий намуналарни ҳам ёд олганман.

1980-йиллар охирида “Аруз назарияси” масалалари ҳақида мактаб ўқувчиларига билим берилмас эди. Ўша пайтда негадир мен Иззат Султоннинг

¹ Қўшжонов М. Олим ва драматург / Иззат Султон. Асарлар. Тўрт томлик. Учинчи том. Навоийнинг қалб дафтари. – Тошкент: Фафур гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. – Б. 398.

“Адабиёт назарияси” китобига кирган “Аруз”га бағишланган қисмини ўрганиб, Алишер Навоийнинг бир-икки ғазалида “фоилотун” ва “мафобийлун” рукнларини аниқлашни ўрганиб, синфдошларимга дарс ўтганман. У пайтларда мактаб ўқитувчилари ҳали Аруз назарияси ҳақида, рукн ва ҳазаж ҳақида назарий маълумотга эга эмас эди. Шундай пайтда синфдошларимга “Аруз” ҳақидаги тушунтириш беришим мактабимизда жуда катта воқеа бўлган. Ана шундай билимларни эгаллашимда Иззат Султон яратган “Адабиёт назарияси” менинг стол-китобим бўлгани айтиш мумкин. Мактабимиз директори Ҳабибулло Матёқубов (*тарих фани ўқитувчим ҳам эди – таъкид бизники. М.Қ.*) тарих дарсида бир куни Л.Толстой, Д.Дефо деган жаҳон классикларининг қайси асарларини ўқигансизлар? – деб савол берди. Синф сув қуйгандек жимжит. Шунда устозим “Арузни билганлар жаҳон классикларининг “Уруш ва тинчлик”, “Анна Каренина”, “Робинзон Крузо”га ўхшаган асарларини ҳам ўқиши керак” – деб менга теккизиб гапирди. Албатта, мен бундан таъсирландим. Устозим Ҳабибулло Матёқубов ўзлари тарихчи бўлсалар ҳам, ўзбек мумтоз адабиёти, замонавий адабиёт, жаҳон адабиётини кўп ўқиган одам эди. Дарс жараёнида гоҳ Огаҳийдан, гоҳ Навоийдан, гоҳ Саида Зуннуовадан шеърлар ўқиб қоларди. Ёки жаҳон классикларининг асарларидан парчаларни ёддан айтиб берарди. Устозимга эргашиб, камина ҳам жаҳон адабиёти намуналарини ўқишга бел боғладим...

Биз (1976 йилда тузилганлар – *Изоҳ бизники. М.Қ.*) Хоразм вилояти, Янгибозор тумани 1-сонли Ал-Хоразмий номли чуқурлаштирилган интернат-академик лицейнинг илк қалдирғочлари бўлдик. Мактабимиз гуманитар-ижтимоий фанлар (адабиёт-тарих), аниқ фанлар (физика ва математика) ҳамда кимё-биология фанларига чуқурлаштирилган эди. Мактабимизда ҳар хил маърифий тадбирлар, байрамлар ўтказиларди. Бизнинг синфимиз кўпинча саҳна кўринишларини тайёрлаб, ўқувчиларга намойиш этардик. Бу саҳна кўринишларининг сценарийсини мен ёзардим. Масалан, эсимда қолгани Алишер Навоийга бағишланган тадбирда мутафаккир ижодкорнинг “Фарҳод ва Ширин” достонидаги ўнта олима фузало қизлар ҳақидаги қисмини саҳналаштириб, мушора қилганмиз. Мен Уйғун ва Иззат Султон ҳаммуаллифлигида ёзилган “Алишер Навоий” драмасидаги “Тули монологи”ни ёд олиб, декламация қилиб берганман:

*“Ҳамон ёдимдадир, ёз чоғи эрди,
Кўришган масканим гул боғи эрди.
Очиб гул дафтарин булбул ўқирди,*

Муҳаббат ҳақида дoston тўқирди.”

Ўқувчилик, талабалик йилларимизда ҳам Иззат Султоннинг “Адабиёт назарияси” ва бошқа устозларнинг китобларини ўқиб-ўргандик. Камина ҳаётида Иззат Султоннинг “Адабиёт назарияси” берган билимлар беқиёс. Мен олимни ҳаётда умуман кўрмаганман. Аммо менинг устозларим Н.Каримов, Б.Назаров, Н.Раҳимжонов ва бошқалар Иззат Султонни нафақат кўрган, дилкаш суҳбатдош бўлган, у кишига шогирд бўлган. Шунинг учун мен Иззат Султонни кўрганларни кўрганман, десам тўғри бўлар.

Аммо у кишига ҳурматим-муҳаббатим чексиз. Буни қарангки, 2000-йилда ЎзР ФА Тил ва адабиёт институтининг кундузги бўлим аспирантурасига ўқишга қабул қилинган йилларим Иззат Султон тирик эди. У пайтда ёшлик ва гўрлигимизга бориб, олим билан суҳбатлашиш ёки устоздан оқ фотиҳа олиш деган гапларга кўпам ақлимиз етмаган. Шунга кўп ачинаман...

Иззат Султонга бўлган ҳурматимнинг иккинчи бир сабабчиси, устозим Нуъмонжон Раҳимжоновнинг “Бадий асар биографияси” китоби бўлди. Домланинг бу китоби академик ва драматург Иззат Султоннинг ижодий лабораториясини очиб беришга қаратилган. Ўша ёшимда, яъни 24-25 ёшларимда бу қадар гўзал илмий тадқиқотни ўқимаган эдим. Ўқидиму, мана шундай тадқиқот ҳам яратиш мумкин эканда! – деб ҳайратланганларим эсимда. Китоб ҳақида тақриз ёзиб, нашр этдим. Устозим Н.Раҳимжонов Иззат Султон вафотидан сўнг, у кишининг кундаликлари ва қўлёзмаларини олиб, шогирдларига бериб электрон вариантини тайёрлаттирди. Шахсан мен Иззат Султоннинг кундаликларига ёзилган қайдларини териб бердим. Эсимда қолган битта жумла бор: *“Мен ўламан, аммо менинг адабиёт ҳақидаги идеяларим яшаб қолади. Тобутим узра идеяларим мен билан хайрлашиб, ортимда қолади”* – деган мазмунда эди. Афсуски, мен ёшлик қилиб, Иззат Султоннинг қўлёзмаларини териб берган электрон нусхани ўзимда сақлаб қолмаганман. Унинг нусхасини устозим Н.Раҳимжоновга дискка кўчириб, ўзларининг қўлига берганман. Бу орада академик Н.Каримов Н.Раҳимжоновнинг Иззат Султоннинг қўлёзма ва кундаликларини шогирдлари компьютерлаштириётганидан хабар топибди. Бир куни мени чақириб, мен терган нусхани сўради. Агар Наим домлага бу нусхани берсам, устозимга нисбатан хиёнат қилгандек, бўлардим назаримда. “Менда нусхаси қолмаган” – деб жавоб берганман. Ҳақиқатан ҳам шу электрон нусхани мен ўчириб ташлаганман. Нега шундай қилдим. Ўзим ҳам англамайман. Назаримда, ҳар икки устоз Иззат Султоннинг энг муносиб вориси бўлишни истаётгандай эди.

Н.Каримов бир шогирдига “Иzzат Султон драматургияси” мавзусини номзодлик диссертацияси сифатида берди. Тадқиқотчининг бу мавзуда диссертация ёзиши, ҳимоя қилиши, кейин эса, доктор, профессор даражасигача чиқиши анчайин бир катта хангома романга малзама бўлади. Бутун республикага гап-сўз бўлгани ҳаммага маълум... Бу алоҳида мавзу...

Шу ўринда айтиш жоиз, Н.Каримов устозимиз Иzzат Султонни ниҳоятда ҳурмат қилар, олимнинг ярим саҳифа нарсасини ҳам қадрларди. Мустақиллик йилларида қайта чоп қилинган “Адабиёт назарияси” китоби, “Навоийнинг қалб дафтари” китобларининг қайта нашрларига устоз масъул муҳаррир сифатида иштирок этиб, уларга кириш сўзлар ёзган.

Иzzат Султоннинг кундаликлари кичик блокнотларга ёзилган эди. Бу кундаликлардаги қайдларни, олимнинг ижодий режаларни ўқиганимда сездимки, у кишининг илмий ва бадиий режалари ниҳоятда гигант эди. Ҳатто И.Султон тарихий роман ёзишни ҳам режалаштирган. Бугунги ақлим билан ўйлаб қарасам, Иzzат Султон кундаликларида тузилган ижодий режалар бутун бошли илмий институт олимлари учун илмий лойиҳалар эди. Аммо олим бу режаларни якка ўзи бажармоқчи бўлган. Афсуски, бу қўлёзма нусхани ўзимда асраб қолмаганим учун аниқ фактларни ҳозир эслаб айтишим қийин кечяпти. Англаганим, домла илмий ва бадиий ижодий режаларини шу қадар кенг қулоқ билан тузган эдики, афсуски, бу режаларни бажаришга академикнинг умри етмай қолди...

Яна бир гап: Докторлик диссертациямни ёзиш жараёнида Иzzат Султоннинг “Навоийнинг қалб дафтари” китобини ўқиб чиқдим. Мен ҳар сафар Иzzат Султон тадқиқотларини ўқиганимда ҳайратланар, олимнинг услуби, ёзиш техникасига, бадиий адабиётни, ижодкор шахсиятини бу қадар теран ўрганишига қойил қолганман. Шунинг учун адабиёт илмини танишимдаги илк устозларимдан бири Иzzат Султон деб биламан.

“Навоийнинг қалб дафтари” уч марта нашр этилган. Уч нусхаини топиб, солиштириб кўрдим: биринчисига А.Ҳайитметов, иккинчисига М.Кўшжонов, учинчисига Н.Каримов сўзбоши ва сўнгсўзлар ёзишган.

Масалан, қўлимдаги “Иzzат Султон. Танланган асарлар”ининг 3-жилдига “Навоийнинг қалб дафтари” киритилган. Бу китоб 1973 йилда Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриётида чоп қилинган.

Алишер Навоий ҳаёти ва ижоди бўйича кўплаб тадқиқотлар яратилган. Аммо улар орасида Иzzат Султон яратган “Навоийнинг қалб дафтари” ҳаммага маъқул ва манзур тадқиқот ҳисобланади. Олим Навоий ижодини унинг ўз

асарларидан келиб чиқиб, ўрганади. Натижада, шоирнинг ижодий лабораторияси, Навоий ва у яшаган тарихий даврни маҳорат билан ёритди.

Иzzат Султон М.Қўшжонов билан қилган суҳбатида “Навоийнинг қалб дафтари” монографиясининг яратилиш тарихи, олимнинг ижодий меҳнатлари ҳақида шундай дейди: “Фақат бадий асар устида эмас, илмий асар устида ҳам иш жуда узоқ чўзилиши мумкин. “Навоийнинг қалб дафтари” 1969 йилда босилиб чиқди. Аммо унинг устида мен 1939 йилдан бери ишламоқдаман. (1971 йил августида китобнинг иккинчи, тузатилган нашри босмага берилди). Навоий ижоди ва ҳаётини тўла акс эттирадиган бир китоб ёзиш нияти менда туғилган эди. Шу вақтгача ёзилган ва шу жумладан мен томондан ёзилган ишлар мени бир жиҳатдан қаноатлантирмас эди: уларда фактлар авторлар талқинига дучор этилади, бу талқин эса маълум даражада субъектив, бир ёқлама бўлади. Вақт ўтган сари бу бир ёқламалик яққолроқ намоён бўлиб қолади. Албатта, маълум талқинсиз асар ёзиш мумкин эмас, аммо “автор талқинидан кечмаган ҳолда, фактларнинг нуқул ўзини ёритиб бериш ва шу йўл билани талқиндаги бирёқламаликни жуда кам даражага келтириш мумкин эмасмикин?” деган фикр мени қийнар эди. Бунинг учун китобнинг шаклини топиш керак эди. Бу шакл тез “келавермади”, мен кунма-кун, ойма-ой, йилма-йил йиққан материал жавонда тўпланиб, вақт ўтгани сари кўпайиб ётаверди. Ахири, шакл “келди” – Навоийнинг ўз тили билан айтилгандек, “бир қисса тузилди”.²

Ҳақиқат “Навоийнинг қалб дафтари” ҳам мазмун, ҳам шакл нуқтаи назаридан ўзигача яратилган навоийшунослардан ўзгача услубда ёзилган. И.Султон Навоий ҳаёти ва ижодини ёритиш учун анча вақт шакл, йўл излаганини юқоридаги суҳбатида айтган. Агар китобнинг илмий композицион тузилишига эътибор қаратсак, Иzzат Султон Навоийнинг “Чор девон” тузиш соҳасидаги ижодий анъаналарини илмий тадқиқот композициясида унумли фойдаланган. Жумладан, китоб “Хазойинул-маоний” каби тўрт фаслдан ташкил топган:

1. Умр фусулининг навбахори
2. Йигитлик чашмсорининг ҳаётбахлигининг оғози
3. “Фусул”нинг хазони, тириклик боғининг баргрезинининг нишони
4. “Умр фусулининг қиши” – деб номланган.

Умуман, “Навоийнинг қалб дафтари” мутафаккир ҳаёти ва ижоди билан боғлиқ кўпгина фактлар ва далиллар, манбалар асосида равон услубда

² Қўшжонов М. Олим ва драматург / Иzzат Султон. Асарлар. Тўрт томлик. Учинчи том. Навоийнинг қалб дафтари. – Тошкент: Фафур гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. – Б. 403.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani**

ифодаланган. Иззат Султон Навоийнинг қалбини замонавий тилда гапиртира олган, сайрата олган.

Қўшжонов домла Иззат Султоннинг замонавий адабиёт таҳлилидаги маҳоратини “деталлаштирилган бадиий анализ” деб баҳолаган. Масалан, олим ёзади: “Деталлаштирилган бадиий анализ Ойбек, Абдулла Қаҳҳор, Парда Турсунларнинг насрий асарлари, Ҳамза, Ҳамид Олимжон, Ғафур Ғулумлар поэзияси асосида Иззат Султоннинг ўша ишида кўринган эди. Хусусан, Ойбекнинг “Қутлуғ қон”, “Навоий” романларига берилган деталлаштирилган бадиий анализ ўша давр адабиётшунослиги учун янгилик бўлди. Кейинги вақтларда анча тараққий этган бадиий асарнинг бу хилдаги анализи Иззат Султоннинг ўша ишидан бошланган.”³.

Иззат Султон яратган минглаб мақолалар, йирик фундаментал тадқиқотлар, драмалар, киносценарийлар миллатимиз тарихида ва келажакда энг ёруғ юлдуз бўлиб порлаб туради. Бизнинг авлод домладан кўп нарсаларни ўрганишимиз керак. Ҳали ҳамон ўрганишда давом этяпмиз. Таниқли олим, драматург, киносценарист Иззат Султон бу йил 115 ёшга тўлди. Ўйлайманки, академик устоз яратган илмий ва бадиий асарлар келажак авлодлар учун катта ўрганиш мактаби бўлиб қолади.

6.12.2025., Тошкент

O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI
VA FOLKLORI INSTITUTI

³ Қўшжонов М. Олим ва драматург / Иззат Султон. Асарлар. Тўрт томлик. Учинчи том. Навоийнинг қалб дафтари. – Тошкент: Ғафур Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. – Б. 407.